

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ БОДЛОГО, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ШИЙДЭЛ

Дэд хурандаа Б.АМАРМЭНД. ҮАБЭЗ-ийн
Стратеги судалгааны хүрээлэнгийн шинжээч,
доктор (Ph.D)

ОРШИЛ

Монгол Улсын Төрийн хилийн бодлого, хууль тогтоомжийн өнөөгийн байдлыг хөндөхийн зэрэгцээ хөрш ОХУ, БНХАУ-ын хилийн асуудлаар авч хэрэгжүүлж буй хилийн бодлого, эрх зүйн орчныг судлахыг зорьсон болно. Учир нь улс, орнууд хилийн аюулгүй байдлаа төрийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл болгон авч үзэж байна. Тухайлбал: ОХУ, БНХАУ, Энэтхэг, БНАСАУ, Төв Азийн зарим улс, Ойрх Дорнодын орнууд хилийн аюулгүй байдлаа хангах чиглэлээр тусгайлсан төрийн бодлого хэрэгжүүлж, хил хамгаалах үйл ажиллагааг цэрэг, стратегийн бодлогоор бэхжүүлж буй. Харин Европ болон өрнөдийн орнууд нэгдмэл эрх ашиг, хамтын аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавьж, хилийн аюулгүй байдлаа хангахад олон улсын хамтын ажиллагааны механизмыг илүү түшиглэх болсон.

Нөгөөтээгүүр, эдийн засаг, технологийн хөгжил, цэрэг, стратегийн нөлөөгөөр тэргүүлэгч улс орнууд “ашиг сонирхлын хил хязгаар”-аа тэлэх бодлого барьж, цэргийн дэд бүтэц байгуулах, нөлөөллийн бүсээ өргөтгөх, шинэ төрлийн зэвсэглэлийн туршилт хийх нь эрчимжиж байна. Ийм чиг хандлага бүс нутгийн тогтвортой байдалд шууд нөлөөлөхөөс гадна олон улсын харилцааны динамикт бодит өөрчлөлт авчирч, улс орнуудын хилийн аюулгүй байдалд тодорхой эрсдэл учруулах болсон.

Монгол Улсын хувьд ОХУ болон БНХАУ-тай ямар ч маргаангүйгээр улсын хилээ бүрэн тогтоож, тэмдэглэн, олон улсад баталгаажуулж, хэд хэдэн удаагийн хамтарсан шалгалтыг амжилттай зохион байгуулж, өнөөдөр хил амгалан, ард түмэн тайван амьдарч байгаа хэдий ч, олон улсад үүсэж буй аюулгүй байдлын шинэ нөхцөл, өөрчлөлтийг хол мэт үзэж болохгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, геополитикийн өөрчлөлт,

хөрш орнуудын хилийн талаар авч хэрэгжүүлж буй бодлого, цэрэг-стратегийн шинэчлэлд бодитой анализ хийх, гаднаас ирэх гэнэтийн тулгалт, ашиг сонирхлын зөрчил, хил орчмын эрсдэл, эрсдэлээс үүсэх сорилтыг урьдчилан таньж, цаг үетэйгээ нийцсэн хилийн аюулгүй байдлын бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

НЭГ. ОЛОН УЛСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТОЙМ

Улс орнуудын цэрэг-улс төрийн нөхцөл, бүс нутгийн геополитикийн тогтворгүй байдал, газар нутгийн маргаан, эдийн засгийн хориг арга хэмжээ сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх болсон. Энэ нь бүс нутаг болон улсуудын аюулгүй байдал, нийгэм, эдийн засагт эрсдэл үүсгэж, улмаар ашиг сонирхлын давамгайлах нөхцөл нь хил хязгаарын аюулгүй байдалд хурцаар нөлөөлөх болжээ. Тодруулбал:

Глобал геоэдийн засгийн (санхүү, технологи, худалдаа) өрсөлдөөн, хориг арга хэмжээ, экспортын хяналт: АНУ-БНХАУ хоорондын өрсөлдөөн технологи, хагас дамжуулагч, эд анги зэрэг критик салбар руу чиглэсэн экспортын хориг, тариф, хариу арга хэмжээгээр эрчимжсэн. Үүний үр дүнд гинжин холбоо тасалдан, улс орнууд нийлүүлэлтийн сүлжээг өөрчлөх, стратегийн түүхий эд, үйлдвэрлэлийн чадавхыг хамгаалах бодлого нэвтрүүлж байна. Энэ өрсөлдөөн нь зах зээлийн, логистикийн, хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг нэмэгдүүлж, хөрш орнууд, гуравдагч хөрш орнуудад шууд нөлөөлж байна.

Орос-Украин мөргөлдөөн, дүрвэгсэд, аюулгүй байдал: Орос-Украины зэвсгийн мөргөлдөөн нь өргөн хүрээний олон улсын хориг арга хэмжээ, санхүүгийн тасалдал, эрчим хүч, тээвэр логистикт гэнэтийн өөрчлөлтүүдийг бий болгож, Европ, Төв болон Дорнод Азийн улс төр, аюулгүй байдал, шилжилт хөдөлгөөний томоохон урсгал (дүрвэгчид, дотоод шилжилт) үүсгэсэн.

Хойд-Өмнөд Ази дахь зөрчил: БНАСАУ-ын пуужин, цөмийн хөтөлбөрийн туршилтууд, түүнтэй холбоотой улс төр-дипломатын үйл ажиллагаа нь БНСУ, АНУ, бүс нутгийн түнш орнуудын цэргийн чадавхыг нэмэгдүүлэхэд хүргэж байна. Хоёр талын өдөөн хатгалга, цэргийн сургуулилалт, дипломат харилцааны давчуу байдал нь хил орчмын операцуудыг хурцатгах эрсдэлийг бий болгосон.

Ойрх Дорнодын бүс нутгийн аюулгүй байдлын орчин: Америк, Израилын хамтарсан цэргийн ажиллагаа Ираны цөмийн хөтөлбөрийг саармагжуулах, улс төрийн дэглэмийг нураах зорилго өвөртөлж байна. Энэ зорилго бүрэн хэрэгжвэл тус улсад Ирак, Сири, Ливийн түүх давтагдах эрсдэлтэй нөхцөл бий болох магадлалтай юм.

Улс төр, эдийн засаг, цэрэг-стратегийн сонирхол: Их гүрэн болон хөгжингүй улс орнууд хуурай газрын хил, далай тэнгис, кибер ба мэдээллийн орон зай, сансар огторгуй зэрэг шинэ стратегийн домайнуудыг эзэмших,

ашиглах, нөлөөллийн хилээ тогтоох өрсөлдөөнд илүү эрчимтэй оролцох болжээ.

ХОЁР. ГАЗАР НУТГИЙН МАРГААН, ДАЛАЙН ХИЛ ЭЗЭМШЛИЙН ТЭМЦЭЛ

ХЯТАД: Өмнөд Хятадын тэнгист стратегийн хяналт, цэргийн оролцоогоо нэмэгдүүлэх зорилготой хиймэл арал, нисэх буудал, пуужингийн систем, радарын станц бүхий цэргийн баазуудыг 2014 оноос хойш эрчимтэй байгуулж байна. Мөн Япон, Филиппин зэрэг улс хооронд далайн эргийн маргаанууд олон улсын тээвэр, ус болон хилийн аюулгүй байдалд нөлөөлж байна.

АМЕРИК: Европ болон Номхон далайн бүсэд холбоотнуудтайгаа хамтран цэргийн дэд бүтцээ өргөжүүлж, Польш, Румын, Япон, Филиппин зэрэг орнуудад шинэ бааз, пуужингийн хамгаалалтын систем байршуулж байна.

ОРОС: Арктикийн бүс нутагт цэргийн баазуудаа сэргээж, шинэ радарын систем, агаарын довтолгооноос хамгаалах цогцолбор байршуулан стратегийн хяналтаа бэхжүүлэх бодлого баримталж байна. Мөн “Курилийн арал буюу хойд, баруун тэнгисийн арлууд” маргаан нь улс төр, эдийн засгийн хориг, хамтын ажиллагааны сөрөг үзэгдлүүд дахин эрчимжиж буй тул бүс нутгийн батлан хамгаалах болон хилийн стратегийн цагийн байдлыг хурцатгаж байна.

ЭНЭТХЭГ: Энэтхэгийн далайн бүсэд Андаман-Никобар арлуудын цэргийн баазыг өргөтгөж, далайн замын стратегийн хяналтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч байна.

Мөн Афганистан, Пакистан улсууд 1947 онд Британийн Энэтхэгийг хувааж тусгаар тогтносноос хойш өнөөг хүртэл хилийн маргаантай хэвээр байгаа нь хоёр улсын хооронд үүсээд буй хурцадмал байдлын гол суурь шалтгаан болж байна.

Эдгээрээс үзвэл аюулгүй байдлын ойлголт нь зөвхөн улсын хилээр хязгаарлагдахгүй болж, гео-стратегийн орон зай, нөлөөллийн бүс, далайн тээврийн стратегийн зам, технологийн давуу байдал зэрэг олон хүчин зүйлийг хамарсан өргөн хүрээний аюулгүй байдлын орчинд шилжээд байна. Тодруулж хэлбэл, уламжлалт газар нутгийн маргаанаас хальж, тэнгисийн стратегийн бүсүүд, үндэсний эрх бүхий эдийн засгийн бүс, арлын эрх зүйн статус, далайн ёроолын баялаг, хиймэл дагуулын систем, сансрын тойрог дахь стратегийн нөөцүүдийг эзэмших, хамгаалах, технологийн давамгайллыг тогтоох чиглэлд өргөжиж байна.

ГУРАВ. ХИЛИЙН ЗӨРЧЛИЙН ХЭЛБЭР, ШИНЖ ЧАНАР

Хилийн зөрчил, хууль бус үйлдлийн хэлбэр улам нарийсаж, технологийн шинж чанар нь өөрчлөгдөж буй нь анхаарал татах үзэгдэл юм. Тухайлбал:

газрын хэвлийг ашиглан хил зөрчих (хил дамнасан туннел, газар доорх байгууламж) үйлдлээр хар тамхи, мансууруулах бодис, зэвсэг, галт хэрэгсэл хууль бусаар тээвэрлэх тохиолдол нэмэгдсээр байна. Үүний тод жишээ нь:

- **Америк-Мексикийн хилд** 2009-2017 онд 150 гаруй газрын доорх хонгил илрүүлэн устгасан¹;
- Египет-Палестины Газын зурваст 2010-2015 онд 1700 орчим хонгил² илрүүлсэн.

Мөн нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж (ННТ) буюу дроныг ашиглан нам өндрийн агаарын хилийг зөрчих явдал сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй өсөж байна.

- 2021 онд Мексикийн талаас Америк руу дрон ашиглан нам өндрөөр зэвсэг тээвэрлэж нэвтрүүлсэн гурван удаагийн зөрчил³;
- 2022 онд Умард Солонгосын талаас Өмнөд Солонгос руу тагнуулын зориулалттайгаар олон удаагийн ННТ нэвтрүүлсэн зөрчил;
- ОХУ-Украины хооронд өрнөж буй зэвсэгт мөргөлдөөнд ННТ-ийг хурдацтай ашиглах болсон.

Монгол Улсын хувьд 1980-1990-ээд оны хооронд гадаадаас цаг агаарын болон судалгааны зориулалттай хяналтгүй нисэх бөмбөлөг хил давах зөрчил олон удаа гарсан. Энэ нь сүүлийн жилүүдэд багассан ч, өмнөд хилийн хариуцсан хэсгээр ННТ гадаадаас нам өндрийн агаарын хил зөрчих тохиолдлууд бүртгэгдэж эхэлсэн.

Мөн гадаад, дотоод орчны хувьсал өөрчлөгдөхийн хэрээр Монгол Улсын хилийн оператив-тактикийн цагийн байдал, хил дамнасан сорилт нэмэгдэж, улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх хар тамхи,

уул уурхайн эрдэс баялгийг зохион байгуулалттайгаар хил нэвтрүүлэх тохиолдол цөөнгүй бүртгэгдсэн. Цаашлаад геополитикийн тогтворгүй байдал, дүрвэгсдийн асуудал анхаарал татаж байна.

ДӨРӨВ. ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ТӨРИЙН ХИЛИЙН БОДЛОГО, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

ОХУ улсын хилийн аюулгүй байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахыг үндэсний аюулгүй байдлын чухал үүрэг гэж үздэг. Улсын хилийн эрх зүйн үндэс болох 1993 онд батлагдсан⁴ “State Border Law”-оор хил хамгаалах, хил дамнасан хөдөлгөөнийг зохицуулах, хилийн боомт, хил орчмын бүс нутгийн дэглэм, хил хамгаалалтын байгууллагуудын эрх, үүргийг тогтоосон байдаг. (Placeholder2)

Харин хилийн аюулгүй байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг төрийн үндсэн чиг үүргийн нэг гэж үзэн 1996 онд “Основы государственной пограничной политики Российской Федерации”⁵ баримт бичиг батлагдсанаар хилийн хамгаалалтыг стратегийн бодлогын түвшинд авч үзэх шинэ үеийн эхлэл тавигдаж, 2018 онд геополитик, аюулгүй байдлын шинэ нөхцөл байдал, хил орчмын эрсдэлүүдэд дүн шинжилгээ хийж, тус бодлогыг шинэчлэн баталжээ⁶. (Security Council of the Russian Federation, 1996). ОХУ нь 16 улстай хиллэдэг бөгөөд нийт хилийн шугам нь 61000 км орчим урттай. (Зураг 1)

Зураг 1. Оросын Холбооны Улстай хил залгаа улсууд

Улс	Хиллэх чиглэл, бүс	Хиллэх урт (км)
Норвеги	Европ / Хойд	191 км
Финланд	Европ / Хойд	1,340 км
Эстони	Европ / Хойд	324 км
Латви	Европ / Хойд	292 км
Литва	Европ / Хойд	261 км
Польш	Европ / Хойд	209 км
Беларусь	Европ / Төв	1,312 км
Украин	Европ / Зүүн	1,944 км
Гүрж	Европ-Ази (Кавказ)	894 км
Азербайжан	Кавказ / Ази	284 км
Казахстан	Ази / Төв-Зүүн	7,644 км
Монгол Улс	Ази / Зүүн-Төв	3,543 км
Хятад	Ази / Зүүн	4,133 км
БНАСУ	Ази / Зүүн (усан хил)	17 км
АНУ	Хойд Америк / Хойд-Ази (Далайн хоолой)	(Усан хил-Берингийн хоолой) 55 км
Канад	Хойд Америк / Хойд-Ази (Далайн хоолой)	(Усан хил-Берингийн хоолой) 8 км

мансууруулах бодис, ургамлын гаралтай эмийн бүтээгдэхүүн болон хориглосон, хязгаарласан бараа бүтээгдэхүүний далд урсгал нэмэгдсэн, алт, үнэт чулуу, байгалийн ховор олдвор, амьтан, тэдгээрийн эд эрхтэн,

Эх сурвалж: Wikipedia <https://mn.wikipedia.org/wiki/О.>

Хилийн бодлогыг 2018 онд шинэчлэн баталж, хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Аюулгүй байдлын зөвлөлийн байнгын комиссын хилийн бодлого хариуцсан байгууллага, 17 төрийн яам, агентлаг, албыг хамруулсан байна⁷. Өөрөөр хэлбэл: ОХУ-ын хилийн

¹ World-us-canada., Available from world wide web: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51304861>

² Gaza-tunnels. Available from world wide web <https://www.timesofisrael.com/egyptian-army-destroys-13-more-gaza-tunnels/>;

³ Border wall system., Available from world wide web: <https://www.cbp.gov/border-security/along-us-border/border-wall-system>;

⁴ https://www.prlib.ru/en/history/619136?utm_source.com

⁵ <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43004>

⁶ <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43004>

⁷ <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43004>

бодлого, эрх зүйн орчин нь тухайн улсын газар зүйн онцлог, олон хөрштэй байдал, бүс нутгийн аюулгүй байдлын сорилтуудыг харгалзан хил хамгаалалтыг бүрэн системтэй, олон байгууллагын хамтын ажиллагаанд суурилсан, олон төрлийн арга хэрэгсэл, хяналтын механизмуудыг хамарсан цогц байдалтай тогтолцоо болгон зохион байгуулдаг байна.

Хилийн удирдлага, хамгаалалт нь “Улсын хилийн тухай хууль” (1993), “Хилийн албаны тухай хууль” (2003), “Хилийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн дүрэм” зэрэг эрх зүйн үндэс дээр хэрэгжиж, бүс нутгийн удирдлагын тогтолцоонд суурилсан⁸.

ОХУ Сибирь, Алс Дорнодын бүсүүдэд хүн амын тэлэлтийг дэмжих бодлогын зэрэгцээ хиймэл дагуулын систем, нисгэгчгүй нисэх хэрэгсэл, хилийн дохиолол, хяналтын электрон систем зэрэг орчин үеийн хил хамгааллатын технологийг нэвтрүүлэх ажлыг 2027 он хүртэл үе шаттай хэрэгжүүлж байна⁹. Үүнд:

- Хиймэл дагуулын тандалтын систем;
- Нисгэгчгүй нисэх хэрэгсэл (UAV);
- Хилийн мэдрэгч бүхий ухаалаг хяналтын шугам;

⁸ <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43004>

⁹ <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43004>

- Агаарын тандалтын онгоц, нисдэг тэрэг;
- Өндөр нэвтрэх чадвартай тусгай техник;
- Электрон мэдээллийн төвлөрсөн удирдлага зэрэг байна.

ДӨРӨВ. БНХАУ-ЫН ТӨРИЙН ХИЛИЙН БОДЛОГО, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

БНХАУ-ын хилийн бодлого нь үндэсний аюулгүй байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, далайн эрх ашиг болон эдийн засгийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үндсэн зарчимд тулгуурладаг бөгөөд энэ бодлого нь түүхийн туршид хөрш орнуудтай байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээрүүд дээр суурилан хөгжиж ирсэн юм. Тухайлбал: БНХАУ нь хуурай газрын хил тогтоох асуудлыг ХХ зууны дунд үеэс шат дараатайгаар шийдвэрлэж, Зөвлөлт, Монгол, Вьетнам, Лаос, Умард Солонгос зэрэг оронтой хилийн найрсаг гэрээ байгуулан хилийн шугамыг албан ёсоор баталгаажуулсан. Мөн Орос, Казахстан, Киргиз, Тажикистантай 1990-2000-аад онд байгуулсан гэрээгээр Евро азийн ихэнх хэсгийн хилийн маргааныг

Хүснэгт 1. ОХУ-ын хилийн гэрээний төлөв байдал

№	Хил залгаа улс	Тайлбар
1	Монгол	1958, 1976 онд бүрэн баталгаажсан.
2	Хятад	1991, 1994 оны гэрээ нь ЗХУ/Орос-Хятадын газар нутгийн хилийн заагийг тогтоох үндсэн тулгуур баримтууд болж, 2004 оны нэмэлт гэрээгээр бүрэн баталгаажуулсан.
3	Финлянд	1945-1949 оны хооронд хилийг тогтоож, 1967 онд албан ёсны протоколоор баталгаажсан.
4	Норвеги	1970 оноос эхэлсэн хэлэлцээр 2018 онд баталгаажсан.
5	Умард Солонгос	1985-1986 оны хооронд хуурай газар, усан хилийг тогтоож, гэрээ, протокол байгуулан, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн.
6	Латви	2007 онд Латви ба Оросын хооронд улсын хил тогтоох тухай албан гэрээг энэ өдөр Москва хотод байгуулж, 2018 онд 283.6 км хилийн шугамд 648 хилийн тэмдэг байрлуулсан.
7	Литва	2006 оноос эхэлсэн хоёр талын хамтарсан комисс 2017 онд эцсийн протокол үйлдэж, шаардлагатай баримтуудыг хоёр тал соёрхон баталсан.
8	Украин	Улсын хилийн тухай гэрээг 2003 онд эхлүүлж, 2004 оны дөрөвдүгээр сарын.23-нд гэрээ хүчин төгөлдөр болсон. Одоо маргаантай.
9	Америк	Газрын хил байхгүй бөгөөд усан/далайн хилийг 1990 онд албан гэрээг байгуулсан гэж үзэж, АНУ-ын Сенат далайн хил, эдийн засгийн бүс, усан заагийг 1991 онд баталгаажуулсан. Гэсэн ч Оросын парламент зөвшөөрөөгүй тул гэрээний эрх зүйн статус нь зарим талаараа маргаантай хэвээр гэж үздэг.
10	Япон	Курилийн арлууд маргаантай хэвээр байна.
11	Эстони	Хил тогтоож ажил 1990 ээд оноос эхэлж, 1996, 1999, 2005 онд хилийн гэрээ байгуулах оролдлогууд хийж, 2014 онд талууд хилийн гэрээнд гарын үсэг зурсан ч, Оросын тал зөвшөөрөөгүй тул гэрээ хүчин төгөлдөр болгоогүй.
12	Балерусь	Улсын хилийг 1993 оноос хойш баталгаатай гэж үздэг.
13	Гүрж	Баталгаажаагүй.
14	Азербайжан	Талууд газрын зураг бүхий гэрээг 2010 онд байгуулж, хил заагийг албан ёсоор баталгаажуулсан гэж үздэг.
15	Казахстан	2005-2006 оны хооронд албан ёсоор баталгаажсан.
16	Польш	Баталгаажаагүй.

Зураг 2. БНХАУ-тай хил залгаа улсууд

Улс	Хиллэх хэсэг / ерөнхий байр байршил	Хилийн урт (км)
Монгол Улс	Хойд зүг, бараг л хойд талаараа	4,709.6
Оросын Холбооны Улс	Хойд зүүн болон хойд баруун хэсгээр	3,645
Хойд Солонгос	Зүүн хойд хэсгээр	1,352
Казахстан	Баруун хойд, төв-баруун чиглэлээр	1,533
Киргизстан	Баруун-тал, төв Азийн чиглэлд	858
Тажикистан	Баруун-өмнөд баруун хэсгээр	414
Афганистан	Баруун-өмнөд, өндөр уулс, хязгаарлагдмал	76
Пакистан	Баруун-өмнөд баруун хэсэгт	523
Энэтхэг	Өмнөд-баруун, өмнөд чиглэлээр, маргаантай хэсэгтэй	3,380
Непал	Өмнөд-баруун-өмнөд хэсэгт	1,236
Бутан	Өмнөд-баруун-өмнөд хэсгээр	470
Мьянмар	Өмнөд хэсгээр, зүүн-өмнөд чиглэлд	2,185
Лаос	Өмнөд-өмнөд-зүүн хэсэгт	423
Вьетнам	Зүүн-өмнөд хэсгээр	1,281

Эх сурвалж: Wikipedia <https://mn.wikipedia.org/wiki/Х...>

бүрэн эцэслэж, олон улсын түвшинд тогтвортой хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн.

Тус улс нь Ази тивд өргөн уудам газар нутагтай, 14 улстай хиллэдэг бөгөөд хилийн урт 22117 км юм. Хойд, баруун, өмнөд, зүүн чиглэлд орших хөрш орнуудтайгаа бүс нутаг, геополитикийн нөхцөл нь олон янз, хилийн шугам нь ихэвчлэн уулс, гол мөрөн, тал хээрийн нутаг, зарим хэсэгт маргаантай бүс нутгаар дамжин тогтоогдсон байдаг байна. (Зураг 2)

Монгол Улстай байгуулсан 1962 онд хилийн гэрээ нь тухайн үеийн БНМАУ болон БНХАУ-ын хуурай

БНХАУ анх удаа “Хуурай газрын хилийн тухай хууль”-ийг 2021 онд баталсан¹¹. Уг хууль нь зөвхөн геополитик, хил тогтоох асуудлыг бус, хил хамгаалалт, хил орчмын дэглэмийн сахилга, хил орчмын нутгийн хөгжил, хүн ам, оршин суугчдын аюулгүй байдал, хил дамнасан хамтын ажиллагаа зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлыг эрх зүйн үндэслэлтэйгээр зохицуулах орчныг бүрдүүлсэн байна. Тус улсын хувьд баруун өмнөд хэсэгт Түвд, баруун хойд хэсэгт Шинжаан-Уйгарын хил орчмын бүс нутгийг салан тусгаарлах үзэлт бүлэглэл, террорист халдлага үйлдэх эрсдэлт газар гэж үздэг.

Хүснэгт 2. БНХАУ-ын хилийн асуудлаар хэрэгжүүлж буй хуулиуд

Хууль / баримт бичиг	Тайлбар / гол зорилго
中华人民共和国陆地国界法 (Land Borders Law) Хуурай газрын хилийн тухай хууль*	Хуурай газрын хилийн шугамыг тогтоох, улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн хамгаалалт, дэд бүтэц байгуулах, удирдлага, хил зөрчилтэй тэмцэх зэрэг асуудлыг зохицуулна.
中华人民共和国海警法 (Coast Guard Law) Далайн харуулын тухай хууль**	Далайн хил, далайн эргийн ус, маргаантай бүсэд далайн хяналт, хамгаалалт, далайн харуулын эрх, зэвсэг хэрэглэх үндэслэл, далайн эрэг орчны аюулгүй байдлыг баталгаажуулах заалтуудыг баталсан.
中华人民共和国海关法 (Customs Law of the PRC) Гааль, хил дамнасан эдийн засгийн зохицуулалтын тухай хууль***	Хилээр бараа, хүн, ачаа нэвтрүүлэх, гаалийн хяналт, шалгалт, хил дамнасан эдийн засаг, худалдаа, хилийн боомтуудын хөдөлгөөнийг зохицуулна.

газрын хилийг албан ёсоор тогтоосон анхны томоохон гэрээний нэг бөгөөд 1970-1980-аад онд хөрш орнуудтай байгуулсан олон гэрээ, хэлэлцээр нь БНХАУ-ын хуурай газрын хилийн ихэнх хэсгийг тогтоож, олон улсын эрх зүйн баримт бичгээр баталгаажуулсан байдаг¹⁰.

¹⁰ Land Borders Law, 2021

* https://www.mfa.gov.cn/web/wjwb_673085/zjzg_673183/bjhy:sws_674671/bhflfg/ldfzxhxf/202303/P020230313533924391693.pdf?utm_source.com

** https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/coast-guard-law-of-china20210122?utm_source.com

*** CECC

¹¹ Land Borders Law, 2021

Хүснэгт 1. БНХАУ-ын хилийн гэрээний төлөв байдал

№	Хил залгаа улс	Тайлбар
1	Монгол	1962 онд бүрэн баталгаажуулсан.
2	Орос	ЗХУ/Орос-Хятадын хилийн үндсэн гэрээнүүд 1991, 1994 онд баталгаажиж, Баруун хэсгийг 2004 онд нэмэлт гэрээгээр бүрэн баталгаажсан.
3	Умард Солонгос	Хилийн гэрээг 1962 онд байгуулсан. Усны хилийн асуудлыг зохицуулсан протоколыг 1964, 1977 онд баталгаажуулсан.
4	Вьетнам	Хуурай газрын хилийн гэрээг 1999 онд байгуулж, Бэйбугийн булангийн усан хилийн гэрээг 2000 онд баталгаажуулсан.
5	Лаос	Хилийн гэрээг 1991 онд байгуулж, тэмдэгжүүлэлтийг 1992-1997 оны хооронд хийсэн.
6	Мьянмар	Хилийн гэрээг 1960 онд байгуулж, баталгаажуулсан.
7	Энэтхэг	Хилийн энх тайвны баримт бичгүүдийг 1988, 1993, 1996, 2005 онд гаргасан ч, хил албан ёсоор тогтоогдоогүй, зөвхөн түр зохицуулалтын протоколтой. Умард Аксай Чин-Арначал Прадешийн орчмын газар нутаг маргаантай хэвээр байгаа.
8	Бутан	1984-2023 оны хооронд 24 шатны хэлэлцээ хийсэн ч, албан ёсны хилийн гэрээ байхгүй. “Гурван шатлалтай замын зураглал”-ыг 2021 онд хийж байсан.
9	Непал	Хилийн гэрээг 1961 онд баталгаажуулж, 1963-1964 онд тэмдэгжүүлэлтийг 1961 онд хийсэн.
10	Пакистан	Хятад-Пакистаны хилийн гэрээг 1963 онд эхлүүлж, баталгаажуулалтыг 1964 онд хийсэн.
11	Афганистан	Хилийн гэрээг 1963 онд эхлүүлж, баталгаажуулалтыг 1964 онд хийсэн.
12	Казахстан	Хилийн гэрээг 1994, 1997, 1998 онд байгуулж, протоколоор 2002 онд эцэслэсэн.
13	Киргиз	Хилийн гэрээг 1996, 1999, 2009 онд байгуулж, тэмдэгжүүлэлтийг 2011 онд хийж дууссан.
14	Тажикстан	Хилийн гэрээний асуудлыг 1999, 2002, 2011 онд үе шаттай шийдвэрлэж, Памирын хэсгийн маргаантай бүсийг 2011 онд тохирч эцэслэн хаасан.
15	Хонгконг	Хятадын бүрэн эрхэд 1997 онд орсон.
16	Макао	БНХАУ-д 1999 онд шилжсэн.

Иймээс хилийн аюулгүй байдлыг хангах асуудал нь төрийн бодлогын түвшинд онцгой ач холбогдолтой бөгөөд улсын хилийн хамгаалалтыг бэхжүүлэх шаардлагатай гэж үздэг.

Эдгээр хууль нь хуурай газар, далай, хил дамнасан эдийн засгийн бүсүүдэд үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах эрх зүйн үндэс суурь болж, үндэсний аюулгүй байдал, хил хамгаалалт, түүний удирдлага, хил дамнасан эдийн засгийн хяналтыг нэгтгэн хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна.

Мөн хилийн бодлого нь хил орчмын эдийн засгийн болон нийгмийн хөгжилтэй салшгүй холбоотой бөгөөд зам, гүүр, төмөр зам, ачаа тээврийн төв, хилийн боомт зэрэг стратегийн дэд бүтцийг хөгжүүлж, хил орчмын бүс нутагт үйлдвэрлэл, худалдаа, аялал жуулчлалыг дэмжиж, эдийн засгийн урсгалыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ ард иргэдийн аюулгүй байдал, амьдралын нөхцөлийг сайжруулж, дотоод аюулгүй байдлыг хангах замаар хил орчмын хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

ТАВ. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ХИЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

Монгол Улсад 2015 оноос өмнө хэрэгжиж байсан аюулгүй байдлын бодлого, хууль тогтоомжуудыг

үндсэндээ цогцоор нь шинэчлэх, үргэлжлүүлэн шинэ шатанд гаргах ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийсээр байна. Юуны өмнө, “Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ыг 2010 онд баталснаар Монгол Улсын аюулгүй байдлын суурь үзэл санаа, үндэсний ашиг сонирхлын хүрээ, хамгаалалтын бодлого, гадаад дотоод орчны үнэлгээ зэрэг стратегийн асуудлыг шинэчлэн тодорхойлж, төрийн бодлогын үндсэн чиглэлийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлсэн. Үүний үргэлжлэл болгон “Батлан хамгаалах бодлогын үндэс”-ийг 2015 онд баталж, батлан хамгаалах салбарын хөгжлийн зорилт, үндэсний батлан хамгаалах тогтолцооны бүтэц, нэгдмэл ажиллагааг илүү тодорхой болгосон. Мөн 2016 онд баталсан Батлан хамгаалах багц хууль нь орчин цагийн цэргийн удирдлага, дайчилгаа, орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоо, Зэвсэгт хүчний бүтэц, чиг үүргийг бүхэлд нь шинэчилсэн стратегийн шинэтгэл болсон юм.

Гамшгаас хамгаалах тогтолцооны хувьд, “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ыг 2011 онд баталж, 2021 онд хүчингүй болгосон хэдий ч “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийг 2017 онд баталснаар төрийн захиргааны төв байгууллагаас эхлээд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны түвшин хүртэл бүх шатны удирдлага, зохион байгуулалттай нэгдмэл тогтолцоо бүрдэж, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ

Хүснэгт 5. Монгол Улсын аюулгүй байдлын бодлого, эрх зүйн орчны харьцуулалт

№	Баримт-бичиг	Анх батлагдсан он	Шинэчилсэн найруулга
1	Монгол Улсын Үндсэн хууль	1992 (анх)	2000, 2019 онд Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлтүүд хийсэн.
2	Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал	2010 он	(УИХ-ын 48 дугаар тогтоол)
3	Гадаад бодлогын үзэл баримтлал	1994 он	Шинэчилсэн найруулга: 2011 он
4	Батлан хамгаалах бодлогын үндэс (Төрийн цэргийн бодлогын үндэс)	1998 он 56 дугаар тогтоол	2015 онд бодлогын нэр өөрчлөгдөж, шинэчлэн баталсан. (УИХ-ын 85 дугаар тогтоолын хавсралт)
5	Монгол Улсын Төрөөс орон нутгийн хамгаалалтын талаар баримтлах бодлого	2006 он	Анх удаа
6	Зэвсэгт хүчний зэвсэг, техникийг шинэчлэх, сэргээн сайжруулах бодлого	2024 он	Анх удаа
7	“Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлого	2021 он	2021 онд албан ёсоор батлагдсан урт хугацааны бодлого
8	Батлан хамгаалах тухай хууль	1993 он	Шинэчилсэн найруулга: 2002, 2016 он
9	Зэвсэгт хүчин (Зэвсэгт хүчний тухай хууль)	2002 он	Шинэчилсэн найруулга: 2016 он
11	Монгол Улсын хилийн тухай хууль	1993 он	Шинэчилсэн найруулга: 2016 он
12	Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль	2018 он	Анх удаа
13	Цэргийн албаны тухай хууль		2016 он
14	Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль		2016 он

авах үйл ажиллагаа эрх зүйн хувьд тодорхой болсон.

Өөрөөр хэлбэл: Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, шинэчлэлтэй холбоотойгоор аюулгүй байдлын болон хөгжлийн бодлого, тэдгээрт нийцсэн хууль, эрх зүйн орчин сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд дараах байдлаар шинэчилсэн байна. (Хүснэгт 6)

Монгол Улсын аюулгүй байдлын бодлого, эрх зүйн орчныг авч үзэхэд түүх, шинэчлэлийн гурван гол чиг хандлага ажиглагддаг. Нэгдүгээрт, үндсэн хууль болон Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал нь үндэсний аюулгүй байдлын эрх зүй, батлан хамгаалах суурийг тогтвортой хангаж, цаг үеийн нөхцөлд нийцүүлэн шинэчилж ирсэн нь эрх зүйн тогтвортой байдлыг бататгасан. Хоёрдугаарт, гадаад бодлого, батлан хамгаалах болон зэвсэг техникийн шинэчлэлийн бодлогууд нь Монгол Улсын улс төр, цэргийн чадавхыг олон талт, орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх чиглэлд хөгжиж байгаа нь тодорхой ажиглагддаг. Гуравдугаарт, орон нутгийн хамгаалалт, урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050” зэрэг нь дотоод аюулгүй байдал, хөгжлийн стратеги хоорондын уялдаа холбоог бэхжүүлж, дээд түвшний эрх зүйн зохицуулалт, бодлого хэрэгжилтийг нэгтгэж байна. Эдгээр нь нийтээрээ Монгол Улсын аюулгүй байдлыг эрх зүй, стратеги, цэргийн чадавх, хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлттэй уялдуулан цогцоор хангах хандлагыг илэрхийлж байна.

Хил хамгаалах салбарын хувьд нийгэм, цэрэг-улс төрийн шинжтэй томоохон бодлогын баримт бичгийн

өөрчлөлтүүд 1990 оны сүүл үеэс өрнөж, хил хамгаалах байгууллагын тогтвортой байдал, үйл ажиллагаанд тодорхой хүндрэл үүсэх нөхцөлийг бий болгосон.

Тухайн нөхцөл байдлаас үүдэн Монгол Улс хил, түүний хамгаалалтыг бодлогын баримт бичиг, стратегийг тодорхойлох хэрэгцээ, шаардлага үүсэж, олон улсын туршлага, хил залгаа орнуудын төрийн хилийн бодлого, нийтлэг жишигтэй уялдуулан 2002 онд “Төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого”¹²-ыг анхлан баталжээ. Уг бодлого нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд тулгуурлан улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах, холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн шаардлагыг нэгтгэн тусгасан стратегийн ач холбогдол бүхий залгамж чанартай бодлогын баримт бичиг болсон.

Энэ хугацаанд хил хамгаалалтын хөгжлийн үндэс, суурь болж, хил хамгаалалтыг зохион байгуулж явуулах хууль, эрх зүйн орчны чадамжийг бүрэн хадгалж, бүрдүүлэхийн зэрэгцээ хил хамгаалах байгууллагын хөгжил, түүний тогтолцоог төлөвшүүлэх, үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл эрх зүйн чадамжаа хадгалсаар байна. Мөн 1993 оны “Хилийн тухай хууль”-ийг 2016 онд шинэчлэн найруулж баталснаар хилчдийн албан үүрэг гүйцэтгэх эрх зүйн баталгааг дээшлүүлэн, хилийн аюулгүй байдал, бүсчилсэн хил хамгаалалтын нэр томъёоны тодорхойлолтыг хуулиар

¹² <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=203037>

баталгаажуулж, биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх, орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудыг хил хамгаалалтад оролцуулах, дэмжлэг үзүүлэх зохицуулалт, төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах механизм зэрэг асуудлыг илүү тодорхой зааж өгсөн нь цаг үеэ олсон чухал шинэчлэл болж, хэрэгжиж байна.

Газар нутаг, хил хязгаарын аюулгүй байдал нь улс орны амин чухал тэргүүлэх чиглэл бөгөөд энэ хүрээнд баримтлах бодлого тууштай, эрх зүйн орчин нь цаг үеэ даган байнга шинэчлэгддэг. Жишээ нь: ОХУ Төрийн хилийн бодлогыг 2018 онд, Үндэсний аюулгүй байдлын стратегийг 2022 онд шинэчилсэн бол БНХАУ Хуурай газрын хилийн тухай хуулийг 2021 онд анх удаа баталсан. Иймд олон улс, бүс нутгийн цэрэг-улс төрийн нөхцөл байдал, хилийн оператив-стратегийн цагийн байдал сүүлийн 20 гаруй жилд эрс өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан Монгол Улсын “Төрөөс хилийн

талаар баримтлах бодлого”-ыг шинэчлэх хувилбарын бодомжийг дараах байдлаар боловсруулсан болно. Үүнд:

1. Төрийн хилийн бодлогын хүрээнд

Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдал, стратегийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үндсэн чиглэл, зорилт, арга хэмжээ, олон улсын гэрээ, хамтын ажиллагааны эрх зүй, практик зохицуулалтыг тодорхойлж, хилийн гадаад, дотоод орчны цэрэг-стратегийн болон геополитикийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн бодлогын урт, дунд, богино хугацааны шинэчлэлийн загварыг дараах бодлогын загвараар илэрхийлж байна. (Хүснэгт 3)

Мөн сүүлийн таван жилийн хугацаанд хэрэгжих явцдаа зохицуулалтын давхардал, практик хэрэгцээнээс шалтгаалан олон удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт ороод байгаа Хилийн тухай хуулийг бүхэлд нь задалж хэд хэдэн процессын хууль болгон өөрчлөх хэрэгцээ, шаардлага байна. Үүнд:

Зураг 3. Монгол Улсын Төрийн хилийн бодлогын бодомж

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан хувилбар

Хүснэгт 6. Төрийн хилийн бодлогын саналын үндсэн тайлбар

Үндсэн чиглэл	Бодлогын агуулга	Дүгнэлт/Бодомж
Хилийн аюулгүй байдал ба стратегийн ашиг сонирхол	Улсын хил, хилийн орон зай, цэрэг-стратегийн болон эдийн засгийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, олон улсын гэрээ, хамтын ажиллагааны эрх зүй, практик зохицуулалтыг тодорхойлох	Хил хамгаалалт, эрх зүй, олон улсын харилцаанд тодорхой, тогтвортой байдлыг хангах үндсийг бүрдүүлэх
Хилийн оператив-стратегийн болон геополитикийн шинэчлэл	Хилийн дотоод, гадаад орчны цагийн байдал болон геополитикийн нөхцөл байдлыг харгалзан урт, дунд, богино хугацааны бодлогын шинэчлэл хийх	Бодлого нь нөхцөл байдалд уян хатан хариу өгөх, стратегийн зорилтод өөрчлөлт орохоор нийцсэн байх
Урт хугацааны зорилт	Хилийн аюулгүй байдал, улс төр, эдийн засгийн ашиг сонирхлыг урт хугацаанд хамгаалах	Тогтвортой, ирээдүйг урьдчилан харсан бодлого хэрэгжих боломжийг хангах
Практик зохицуулалт	Хилийн албаны үйл ажиллагааны практик хэрэгцээг хангах, хил хамгаалалтын процессын зохицуулалтыг боловсронгуй болгох	Бодлого, эрх зүй, практик үйл ажиллагаа уялдах нөхцөлийг хангах

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан хувилбар

Зураг 4. Улсын хил, түүний хамгаалалтын эрх зүйн орчин

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан хувилбар

2. Хилийн тухай хуулийн хүрээнд

Монгол Улсын Хилийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлгийн 49.1.1-т Улсын хил хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь “... чиглэлээр улсын хил хамгаалалтын нэгдмэл тогтолцоог боловсронгуй болгох, хилийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах” гэж хуульчилсан.

Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 7.2-т “Улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах, хилийн цэргийн байгуулалтыг хөгжүүлж, хил хамгаалалтын чадавхыг дээшлүүлнэ” гэсэн зорилтын хүрээнд улсын хил хамгаалалтын чадавхыг сайжруулах, хөгжүүлэх чиглэлүүдийн нэг нь “Хилийн цэргийн байгуулалтыг хөгжүүлж, “Бүсчилсэн хил хамгаалалт” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн бүтэц, хангалтын тогтолцоог бий болгоно” гэж тус тус заасан байна.

Гэвч хилийн аюулгүй байдал, улсын хил хамгаалалтын нэгдмэл тогтолцоо, түүнийг бүрдүүлэгч элемент гэж юу болох, төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагууд улсын хил хамгаалалтад хэрхэн яаж, ямар үүрэг хүлээж оролцох, нам өндрийн агаарын хилийг зөрчиж буй ННТ-тэй тэмцэх эрх зүйн зохицуулалт, газрын хэвлийн хилийг хамгаалах зэрэг олон талт харилцаа тодорхой бус байсаар байна.

Мөн “Монгол Улсын ... хил гэнэ. Уг шугамаас эгц дээш агаарын, мөн шугамаас эгц доош газрын хэвлийн хил байна”¹³ гэж тодорхойлж заасан. Харин улсын хил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэг (хуурай газар, ус, агаар, газрын хэвлий)-ийн хамгаалалтын эрх зүйн орчин зарим талаараа бүрдсэн үү? гэх асуулт урган гарна. Үүнийг дараах зургаар харуулав. (Зураг 3)

Улсын хилийн хамгаалалтын өнөөгийн эрх зүйн зохицуулалтад хуурай газар, усан хилийг Хил хамгаалах

¹³ <https://legalinfo.mn/mn/detail/12418>

Хүснэгт 7. Процессын хууль болгон өөрчлөх бодомжийн үндсэн агуулга

Хууль	Зохицуулах үндсэн хүрээ	Гүйцэтгэх байгууллага/ хэрэгжүүлэгч	Уялдах байдал
Хилийн тухай хууль	Улсын хилийн статус, хил тогтоох, тэмдэглэх, шалгах, улсын хилийн дэглэм, хил орчмын дэглэм, хилийн боомтын үндсэн журам, хилээр зорчих ерөнхий зохицуулалт	Монгол Улсын Засгийн газар, ГХЯ, бусад холбогдох байгууллага	Хил хамгаалалтын тухай хуульд заасан хамгаалалтын арга ажиллагааны суурь нөхцөл болох
Хил хамгаалалтын тухай хууль	Улсын хил хамгаалалтын зорилго, зарчим, төрөл (хуурай газар, ус, агаар, газрын хэвлий), хэлбэр, арга, хамгаалалтын байгууламж, хяналт, зөрчил, хариуцлага, хүч хэрэгслийн хэрэглээ	Хил хамгаалах байгууллага, Зэвсэгт хүчин, холбогдох төрийн институт, тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагууд	Хилийн тухай хууль дахь хил тогтоох ба хилийн дэглэмийн зохицуулалтыг хамгаалалтын түвшинд хэрэгжүүлэх
Хил хамгаалах байгууллагын тухай хууль	Байгууллагын бүтэц, чиг үүрэг, удирдлагын тогтолцоо, алба хаагчийн эрх зүйн байдал, баталгаа, нийгмийн хамгаалал, шалган нэвтрүүлэх албаны бүтэц	Хил хамгаалах байгууллага	Хил хамгаалалтын тухай хуулийн гүйцэтгэгч институтийн эрх зүйн үндэс болох

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулсан хувилбар

байгууллага, агаарын хилийг Зэвсэгт хүчний Агаарын цэрэг хамгаалахаар чиг үүргийг тодорхой заасан байна. Мөн агаарын хилийн зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг Хил хамгаалах байгууллагаас Агаарын цэргийн анги, салбарт шуурхай дамжуулах үүрэг хүлээлгэсэн нь байгууллага хоорондын уялдаа, хамтын ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ.

Харин Хилийн тухай хуулийн 22.1.3-т “улсын хилийг газрын хэвлийгээр нэвтэрсэн тохиолдол”-ыг хилийн зөрчилд тооцохоор заасан нэг талаар Хил хамгаалах байгууллагын чиг үүрэгтэй уялдах мэт боловч, нөгөө талаар энэ чиглэлд хариуцах байгууллага, зохион байгуулалтын нэгж, чиг үүргийн хуваарилалт болон хамгаалалтын эрх зүйн зохицуулалт хуульд тусгагдаагүй байна. Иймд газрын хэвлийн хилийн хамгаалалтын асуудал эрх зүйн хувьд бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.

Түүнчлэн Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-тай нийцүүлэн хил хамгаалалтын бүсчлэлийн зураглалыг шинэчлэн тогтоох, бүс нутгийн удирдах газар, түүний бүтэц, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг тодорхойлох, орчин үеийн технологийн суурьтай хил хяналт, хилийн дижитал тогтолцооны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төр, орон нутаг, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог илүү системтэй болгох шаардлага бий.

Иймд Монгол Улсын Төрийн хилийн (номлол) бодлогыг үндэслэн Хилийн тухай хуулийг хэд хэдэн процессын хууль болгон шинээр боловсруулах нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл: одоогийн Хилийн тухай хуулийг шинэчлэн найруулж, хилийн харилцааг төрөлжүүлэн зохицуулах хуулиудын нэр, агуулгыг дараах бодлогын саналаар илэрхийлж байна. (Хүснэгт 7)

2.1. Хилийн тухай хуулийн үзэл баримтлал: Монгол Улсын хилийн статус, хил тогтоох, тэмдэглэх, шалгах, улсын хилийн дэглэмийг тогтоохтой

холбоотой үндсэн харилцааг зохицуулна. Үндсэн агуулга нь дараах чиглэлтэй байна.

- Улсын хилийн шугам, хил тогтоох, тэмдэглэх, хамтран шалгах нийтлэг зохицуулалт;
- Улсын хилийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголт, зорилго, зарчим;
- Улсын хилийн дэглэмийн эрх зүйн үндэс, хил орчмын дэглэмийн агуулга, түүний хэрэгжилт;
- Хилийн боомтын төрөл, горим, зэрэглэл, ажиллагааны ерөнхий журам;
- Улсын хилээр хүн, тээврийн хэрэгсэл, ачаа нэвтрүүлэхтэй холбоотой харилцааг төрийн захиргааны байгууллагын нийтлэг журмын хүрээнд зохицуулах;
- Хилийн газрын харилцаа, хилийн зурвас, хамгаалалтын бүсийн эрх зүйн зохицуулалтыг хамаарах. Энэхүү хууль нь улсын хил тогтоох ба хилийн дэглэмийн үндсэн эрх зүйн суурь болно.

2.2. Хил хамгаалалтын тухай хуулийн үзэл баримтлал: Улсын хил хамгаалалтын ажиллагааны үндсэн агуулга, бүтэц, хэлбэр, арга, хүч хэрэгслийн хэрэглээг шаталсан зарчмаар тодорхойлно. Үндсэн зохицуулалтад дараах асуудлууд орно.

- Улсын хил хамгаалалтын зорилго, үндсэн зарчим, шаардлага;
- Хуурай газар, усан хил, агаарын хил болон газрын хэвлийн хилийн хамгаалалтын төрөл, хэлбэр, хэрэгжүүлэх арга;
- Хил хамгаалалтын хүч, хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ;
- Бүсчилсэн хамгаалалтын тогтолцоо;
- Улсын хил хамгаалалтын байгууламж, түүний бүрэлдэхүүн, ашиглалт;
- Хилийн боомт, боомтод мөрдөх журам;

- Улсын хилээр нэвтрэх, хязгаарлалт тогтоох шугам, зааг;
- Хил хамгаалалтын үед биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх эрх зүйн үндэс;
- Хилийн төлөөлөгчийн эрх, чиг үүрэг, ажиллагааны зохицуулалт;
- Улсын хил дамнасан байгууламжийг ашиглах, хяналт тавих;
- Хил орчмын нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалал, амьтны нөөц, ашиглалт;
- Хилийн зөрчил, түүний ангилал, хариуцлага, илрүүлэлт, хяналтын тогтолцоо;
- Улсын хил хамгаалалтад төр, захиргаа, төрийн цэргийн болон тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллага, иргэдийн оролцоо зэргийг багтаана. Энэ хууль нь хил хамгаалалтын ажиллагаа, арга барил, хариуцлага, хяналтын тогтолцоог иж бүрнээр тодорхойлсон болно.

2.3. Хил хамгаалах байгууллагын тухай хуулийн үзэл баримтлал: Хил хамгаалах байгууллагын бүтэц, чиг үүрэг, удирдлагын харилцаа, алба хаагчийн эрх зүйн баталгааг зохицуулахад чиглэнэ. Үндсэн агуулга нь:

- Хил хамгаалах байгууллагын чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалтын зарчим;
- Байгууллагын дарга болон удирдлагын бүрэн эрх,

хариуцлага;

- Бүс нутгийн удирдах газар, нэгж, түүний чиг үүрэг, эрх хэмжээ;
- Хилчний эрх зүйн байдал, алба хаагчийн баталгаа, сахилга, нийгмийн хамгаалал;
- Хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны бүтэц, чиг үүрэг;
- Алба хаагчийн цол, дүрэмт хувцас, хэрэглэх журмыг төрийн байгууллагын эрх зүйн нийтлэг зохицуулалтад нийцүүлэн тодорхойлох;
- Хил хамгаалах байгууллагын төсөв, хангалт, санхүүжилтийн эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэхээр зохицуулалт хийнэ. Энэ хууль нь Хил хамгаалах байгууллагын загвар, бүтэц, удирдлагын тогтолцоо, алба хаагчийн эрх зүйн баталгаа, үйлчилгээний нөхцөлийг тодорхойлсон институтийн түвшний хууль байна.

Гэхдээ Хил хамгаалалтын тухай хуулийн үзэл баримтлал, агуулга нь бусад хуулиас зарчмын хувьд ялгаатай. Учир нь хил хамгаалах үйл ажиллагаа нь төрийн аюулгүй байдлын онцгой бүрэлдэхүүн тул хамгаалалтын арга, тактик, төрөл, хэлбэр, хэрэглэгдэх хүч хэрэгсэл, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зэрэг үндсэн үйл ажиллагааны явц нууцын зэрэглэлтэй байх шаардлагатай гэж үзэж байна.

ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын аюулгүй байдлын бодлого болон холбогдох хууль тогтоомжууд 2010 оноос хойш шат дараатай шинэчлэгдэж, стратегийн чиглэл, эрх зүйн суурь орчин харьцангуй бүрдсэн байна. Гэвч улсын хил, хил хамгаалалт, хилийн шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа болон хилийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой харилцааг нэг хуулиар бүхэлд нь зохицуулж байгаа нь олон удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт хийх шаардлага бий болгож, цаг үеийн өөрчлөлттэй уялдах зарим зохицуулалт сулрах, мөн бусад хууль тогтоомжтой нийцэх байдал тодорхой хэмжээгээр алдагдах хандлага ажиглагдаж байна.

Улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах асуудал нь хуурай газар, ус, агаар, газрын хэвлийн орон зайг хамарсан нэгдмэл аюулгүй байдлын тогтолцоотой салшгүй холбоотой. Энэ үйл ажиллагаа зөвхөн Хил хамгаалах байгууллага, Зэвсэгт хүчний үүргээр хязгаарлагдахгүй тул улсын хил, хилийн дэглэм, хамгаалалтын үйл ажиллагаа, орон нутгийн захиргаа, тусгай чиг үүргийн яам, агентлагууд, төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагууд, иргэд, хувийн хэвшлийн оролцоог хангахуйц цогц тогтолцоог бодлого, хууль эрх зүйн хүрээнд бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=203037>
2. <https://legalinfo.mn/mn/detail/12418>
3. World-us-canada., Available from world wide web: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51304861>
4. Gaza-tunnels. Available from world wide web <https://www.time-sofisrael.com/egyptian-army-destroys-13-more-gaza-tunnels/>;
5. Border wall system., Available from world wide web: <https://www.cbp.gov/border-security/along-us-border/border-wall-system>;
6. https://www.prlib.ru/en/history/619136?utm_source.com
7. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43004>
8. <https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187>
9. Security Council of the Russian Federation, 2018
10. Federal Border Service, 2019
11. Russian Government Security Program, 2021.
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Land_Borders_Law_of_the_People%27s_Republic_of_China?utm_source.com
13. https://www.brookings.edu/articles/chinas-land-border-law-a-preliminary-assessment/?utm_source.com
14. https://www.mfa.gov.cn/web/wjwb_673085/zjg_673183/bjhysws_674671/bhflfg/ldfxzhxf/202303/P020230313533924391693.pdf?utm_source.com
15. https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/coast-guard-law-of-china20210122?utm_source.com
16. https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/prc-customs-law-chinese-and-english-text?utm_source.com